

O CINEMA COMO INSTRUMENTO DE ENSINO: UMA PROPOSTA DIDÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834486

Carla Geovanna Falcão (UFRA)
Graduanda de Letras Língua portuguesa
carlannafalcao@gmail.com

Beatriz de Carvalho Dias (UFRA)
Graduanda de Letras Língua portuguesa
beatrizcd.9@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: Este artigo trata da importância da leitura em fases finais do ensino fundamental, tendo em vista que essa atividade amplia a criatividade e expande o vocabulário, além de formar cidadãos críticos que futuramente saberão se impor e dialogar sobre assuntos importantes à sociedade. Tem-se como objetivo principal discutir propostas de ensino que estejam dentro da abordagem dos multiletramentos e que se mostrem mais eficazes para o incentivo do interesse pela leitura para alunos do 6º ano do fundamental, destacando o estímulo à leitura por meio do cinema, além de abordar rodas de conversa onde os alunos poderão socializar uns com os outros e expor suas opiniões, exercitando a produção escrita, a oralidade e a leitura; dessa forma, mostrando para alunos do 6º ano do fundamental que arte e literatura podem andar juntas. O uso da produção cinematográfica na sala de aula justifica-se pelo fato de dispor de vários instrumentos que tornem a aula mais didática e interessante para o aluno. Ademais, este recurso contribui para diversos fatores na educação, pois auxilia o aluno a ter reflexão crítica, aproximar a aula da realidade do aluno, bem como familiarizar o indivíduo aos conteúdos escolares através de um recurso lúdico, mais prazeroso e dinâmico. Tem-se como referencial teórico a autora Prado, em seu artigo “Cinema como proposta educativa” no qual defende que o cinema, além de promover a curiosidade, divertir e entreter, influencia na visão de mundo. As contribuições de Domingos (2007), Pires e Silva (2014) e Feron (2020) foram igualmente relevantes para esta pesquisa. Como resultados, é alcançado melhor entendimento sobre prática pedagógica, propostas didáticas, cinema e sala de aula. Dessa forma, espera-se demonstrar para a comunidade acadêmica da área da licenciatura em língua portuguesa que as aulas podem ser mais interativas e interessantes para o aluno, partindo do princípio do aluno ser ouvido e sua realidade ser considerada pelos professores e professoras.

Palavras-chave: cinema; ensino fundamental; literatura.